

ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ СОБКО (до 80-річчя вченого)

26 червня 2011 року виповнилось 80 років від дня народження і 55 років педагогічної та наукової діяльності Володимира Гавриловича Собка — доктора біологічних наук, професора, академіка Української академії наук, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. М.Г.Холодного та ім. М.М.Гришка, видатного ботаніка України, знаного флориста, систематика, фітосозолога, знавця раритетної флори України, неперевершеного популяризатора наукових знань.

У 1973 р. Володимир Гаврилович захистив кандидатську дисертацію на тему «Флора гранітних відслонень і пісків, що до них прилягають на Придніпровській височині і в Центральному Поліссі».

Ним вперше виявлено і описано п'ять нових для науки та шість нових для флори України рідкісних видів рослин, зокрема вузько локальний палеоендем — вишню Клокова та юринею Олени. За його ініціативи та за підтримки науковців Інституту ботаніки в околицях центрального басейну річки Південний Буг створено регіональний ландшафтний парк «Гранітно-Степове Побужжя» (1994).

Починаючи з 1969 р., життя Володимира Гавриловича тісно пов'язане з ЦРБС АН УРСР (нині — НБС ім. М.М. Гришка НАН України). З 1970 р. В.Г. Собко є першим і протягом сорока років незмінним куратором ділянки «Рідкісні рослини флори України». Він дослідив біологічні особливості близько 200 рідкісних і зникаючих, переважно вузькоендемичних та реліктових видів рослин.

У 1993 р. В.Г. Собко захистив докторську дисертацію на тему «Інтродукція рідкісних і зникаючих видів рослин у зв'язку з їх охоро-

ною», а у 2005 р. йому присвоєно вчене звання професора. У науковому доробку В.Г. Собка понад 220 праць, серед них 24 науково-популярні книги та монографії.

За пропаганду ботанічних знань серед населення В.Г. Собка нагороджено медаллю «За активну роботу» товариства «Знання» (1996), срібною (1981) та двома бронзовими (1983, 1985) медалями ВДНГ, медаллю «В пам'ять 1500-ліття

Києва» (1982). Праця Володимира Гавриловича відзначена також медаллю «Ветеран труда» (1986), грамотами ЮНЕСКО «За збереження генофонду ботанічними садами» (1971) та «За багаторічну сумлінну громадську діяльність», почесною грамотою Всеукраїнського товариства охорони природи (1996).

У 1989 р. за працю «Лікарські рослини: енциклопедичний словник» В.Г. Собку разом з групою науковців НБС АН України присвоєно Державну премію. За високі досягнення в галузі інтродукції рідкісних та зникаючих рослин його нагороджено премією ім. М.М. Гришка (2005), за цикл робіт «Фіторесурси України: раціональне використання та біотехнологія» — премією імені М.Г. Холодного НАН України (2007).

Володимир Гаврилович виховав багатьох аспірантів, підготував 6 кандидатів наук та консультує 2 здобувачів вченого ступеня доктор біологічних наук.

В.Г. Собко — непересічна, інтелігентна, чуйна і доброзичлива людина, з високим інтелектом і великою щедрістю душі та серця. Йому притаманна вимогливість до себе і оточуючих, наполегливість у досягненні мети і реалізації задумів. Вітаючи ювіляра, зичимо йому здоров'я, щастя, добробуту, активного довголіття, невгасимої творчої наснаги.

В.І. МЕЛЬНИК, М.Б. ГАПОНЕНКО, А.М. ГНАТЮК